

APÊNDICE D – Segunda proposta de alteração da Lei Estadual nº 22.206/2024

MINUTA ANTEPROJETO DE LEI Nº ____, DE __ DE ____ DE 2026.

Súmula: Altera a Lei nº 22.206, de 29 de novembro de 2024 (LOB-CBMPR); e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado do Paraná decretou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º O art. 45 da Lei nº 22.206, de 2024, passa a vigorar com a seguinte redação:

Art. 45. O pessoal do Corpo de Bombeiros Militar do Paraná - CBMPR compõe-se de:

I - Pessoal da Ativa:

a) Oficiais Combatentes: Oficiais de carreira componentes do Quadro de Oficiais Bombeiros-Militares - QOBM;

b) Oficiais não Combatentes, constituindo os seguintes quadros:

1. Quadro de Oficiais Especialistas - QOE;

2. Quadro de Oficiais Músicos - QOM;

c) Oficiais Temporários: Oficiais componentes do Quadro de Oficiais Temporários - QOT;

d) Quadro de Oficiais de Apoio - QOA, formado por Oficiais promovidos pelo artigo 44B da Lei Estadual nº 5.940/1969, destinados a apoiar às atividades meio e fim da Corporação, de forma complementar às atividades previstas para o QOBM e QEO.

e) Praças Especiais do Corpo de Bombeiros Militar: compreendendo Aspirante-a-Oficial BM e Cadete BM;

f) Praças Bombeiros-Militares: Praças de carreira componentes do Quadro de Praças Bombeiros Militares - QPBM;

g) Praças Bombeiros-Militares Músicos: Praças componentes do Quadro de Praças Bombeiro Músico - QBM;

h) Praças Temporárias: Praças componentes do Quadro de Praças Temporárias - QPT;

II - Pessoal Inativo:

a) Pessoal da reserva remunerada: Oficiais (Combatentes e não Combatentes) e Praças (Combatentes e Músicos) transferidos para a reserva remunerada;

b) Pessoal reformado: Oficiais e Praças reformados;

c) praças inativas designadas para atividades do serviço ativo, na forma da lei específica. (Incluído pela Lei 22509 de 03/07/2025)

III - Pessoal Civil.

§ 1º Ato do Comandante-Geral baixará as normas para a qualificação bombeiro-militar das Praças.

§ 2º Os Oficiais do Quadro de Oficiais de Apoio (QOA) possuem os mesmos direitos, deveres e prerrogativas dos demais Oficiais, observadas as restrições previstas em lei e as funções específicas para cada quadro.

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio do Governo, em ____ de _____ de 2023.

Governador do Estado.

JUSTIFICATIVA

(Conforme incisos I à III do §3º, do art. 4º do Decreto Estadual nº 7.300, de 13 de abril de 2021)

1. SÍNTESE DO PROBLEMA

Com a promulgação da Lei Estadual nº 22.234, de 9 de dezembro de 2024, criou-se a possibilidade de mais uma forma de ingresso ao oficialato, pois o artigo 28 possibilitou a promoção de Subtenentes ao posto de 2º Tenentes, nos últimos seis meses antes da reserva remunerada compulsória.

Tal possibilidade, porém, veio desacompanhada de regulamentação quanto aos direitos, deveres, prerrogativas e atribuições que recaem sobre estes Oficiais, motivo pelo qual faz-se necessário estabelecer a situação jurídica destes.

2. RAZÕES PARA EDIÇÃO DA PRESENTE PROPOSTA

A Lei Estadual nº 22.234, de 9 de dezembro de 2024, além de criar os Quadros de Oficiais Especialistas (QOE) no CBMPR e na PMPR, também trouxe alterações importantes para Lei Estadual nº 5.940, de 8 de maio de 1969 (Lei de Promoções de Praças de Pré da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Paraná - LPP).

Dentre estas alterações, encontra-se a inclusão do artigo 44B, que possibilitou aos Subtenentes combatentes serem promovidos ao posto de 2º Tenente, nos seis meses antecedentes ao ingresso na reserva remunerada, quando atingido o tempo máximo para o serviço ativo.

Ocorre que tal direito, veio desacompanhado de regulamentação, pois a Lei que estabeleceu a promoção de Subtenentes ao posto de 2º Tenente, não estabeleceu os direitos, deveres, prerrogativas e atribuições destes, diferentemente do que ocorre com os demais Oficiais que integram as Corporações.

Desta forma, verifica-se como sendo fundamental efetuar alterações na Lei nº 22.206/2024, para que seja estabelecida, especificamente, a situação jurídica e as atribuições dos Oficiais que provém da carreira de praça.

3. RAZÕES DE FATO E DIREITO PARA A EDIÇÃO DA PRESENTE PROPOSTA

Diante das considerações expostas acima, apresentam-se as seguintes razões

para a edição da presente proposta:

- a. definir a situação jurídica dos Oficiais promovidos pelo artigo 44B da LPP;
- b. estabelecer as atribuições que competem aos Oficiais promovidos pelo artigo 44B da LPP; e
- c. prever um quadro orgânico para que aos Oficiais promovidos pelo artigo 44B da LPP possam ser classificados e assim, considerados no exercício de função.

4. IMPACTO FINANCEIRO

Considerando que a proposta apenas vislumbra a edição de norma, que tem por fim estabelecer a situação jurídica e as atribuições do Oficiais promovidos pelo artigo 44B, da Lei Estadual nº 5.940/1969, não se verifica a incidência de impacto financeiro.

Curitiba, _____ de _____ de 2026.

Comandante-Geral do CBMPR.

PARECER DE MÉRITO

(Conforme incisos I à VI do §4º, do art. 4º do Decreto Estadual nº 7.300, de 13 de abril de 2021)

1. ANÁLISE DO PROBLEMA

Com a promulgação da Lei Estadual nº 22.234, de 9 de dezembro de 2024, foi incluído o artigo 44B à Lei Estadual nº 5.940/1969, possibilitando a promoção de Subtenentes combatentes ao posto de 2º Tenente, nos seis meses antecedentes ao ingresso na reserva remunerada, quando atingido o tempo máximo para o serviço ativo.

No entanto, o referido dispositivo não regulamentou os direitos, deveres, prerrogativas e atribuições destes militares que ascenderam ao oficialato, diferentemente do que ocorre com os demais Oficiais que integram as Corporações.

Desta forma, verifica-se como sendo fundamental efetuar alterações na Lei nº 22.206/2024, a fim de que seja efetuada previsão, expressa, da condição jurídica e das atribuições dos Oficiais considerados.

2. EVENTUAIS CONTROVÉRSIAS E RISCOS DA PRESENTE PROPOSTA

Pelo fato da presente proposta vislumbrar, apenas, a regulamentação da situação jurídica e das atribuições dos Oficiais promovidos pelo artigo 44B da Lei de Promoção de Praças e readequar o artigo 45 da Lei Estadual nº 22.206/2024, não se verifica controvérsias e/ou riscos.

3. DOS OBJETIVOS

São objetivos da presente proposta:

- a. definir a situação jurídica dos Oficiais promovidos pelo artigo 44B da LPP;
- b. estabelecer as atribuições que competem aos Oficiais promovidos pelo artigo 44B da LPP; e
- c. prever um quadro orgânico para que aos Oficiais promovidos pelo artigo 44B da LPP possam ser classificados e assim, considerados no exercício de função.

4. ATOS NORMATIVOS ENVOLVIDOS OU AFETADOS PELA PROPOSTA

Lei nº 22.206, de 29 de novembro de 2024 (LOB-CBMPR).

5. IMPACTO DA MEDIDA SOBRE OUTRAS POLÍTICAS PÚBLICAS

Não se observa impacto em Políticas Públicas do Estado.

Chefe da BM/1.